

DEHQONCHILIKDA AGROEKOLOGIYA, TUPROQLAR UNUMDORLIGI, MELIORATIV MONITORINGI VA UNING VAZIFALARI

¹Xudayberdiyeva Beg‘am Nabibullayevna, ²Kudratov Xoyitjan Asat o‘g‘li

^{1,2}Guliston davlat universiteti

***Annotatsiya.** Tuproqlar unumdorligiga shamol, suv eroziyalarining ta’siri; qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishda foydalaniladigan yer maydonlari; Agroekologik monitoringning umumiy vazifalari; ekinzorlar, o‘tloqlar, yaylovlar, ko‘p yillik ekinlarning holati; Agrolandshaftlarning o‘zgarishlarini kuzatib borish; tuproqning, yuza va sizot suvlarning, havo havzasining zararlanishi; o‘simliklarni himoya qilish tadbirlari; agrolandshaftlar melioratsiyasi ustidan nazorat o‘rnatish; olim-agronomlar, agrometeorologlar, tuproqshunoslar, agroekologlar, yer tuzuvchilar, kimyogorlar, o‘simlikshunoslar, biotexnologlarning ilmiy yutuqlarini umumlashtirish; sanoat chiqindilarining salbiy ta’siriga duch kelgan yerlar holati.*

***Kalit so‘zlar:** agroekologik monitoring, tuproq, qishloq xo‘jaligi, yer, agrolandshaftlar melioratsiyasi, olim-agronomlar, agrometeorologlar, tuproqshunoslar, agroekologlar, yer tuzuvchilar, kimyogorlar, o‘simlikshunoslar, sanoat chiqindisi, havo havzasining zararlanishi, ekinzorlar, o‘tloqlar, yaylovlar, ko‘p yillik ekinlar, yer maydonlar.*

***Аннотация.** Влияние ветровой и водной эрозии на плодородие почв, земельные площади, используемые в сельскохозяйственном производстве; Общие задачи агроэкологического мониторинга; состояние полей, лугов, пастбищ, многолетних культур; Мониторинг изменений агроландшафтов; ущерб почве, поверхностным и грунтовым водам, воздушному бассейну; меры защиты растений; установление контроля за агроландшафтной мелиорацией; обобщение научных достижений ученых-агрономов, агрометеорологов, почвоведов, агроэкологов, химиков-землеобразователей, растениеводов, биотехнологов; состояние земель, пострадавших от негативного воздействия промышленных отходов.*

***Annotation.** Effect of wind and water erosion on soil fertility; land areas used in agricultural production; general tasks of agro-ecological monitoring; condition of fields, meadows, pastures, perennial crops; monitoring changes in agro-landscapes; damage to the soil, surface and groundwater, air basin; plant protection measures; establishing control over agro-landscape melioration; summarizing the scientific achievements of scientists-agronomists, agrometeorologists, soil scientists, agro-ecologists, land planners, chemists, plant scientists, biotechnologists; the condition of lands affected by the negative effects of industrial waste.*

Respublikamiz qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishda foydalaniladigan yer maydoni 28 mln. gektardan ortiqroq. Bu yer maydoni ko‘p bo‘lib ko‘rinsada, aslida qishloq xo‘jaligida takomillashgan, ya’ni intensiv foydalaniladigan yerlar, asosan sug‘oriladigan maydonlar bo‘lib, 4,3 mln gektarga teng.

O‘rta Osiyo, jumladan, O‘zbekiston qadim zamonlardan buyon dunyoda sug‘orma dehqonchilikning markazlaridan biri bo‘lgan.

Tuproqlarning unumdorligiga shamol, suv eroziyalari katta ta’sir ko‘rsatadi. Hozirgi kunda 2 mln.dan ortiqroq yer deflyatsiyaga, jumladan 0,7 mln. gektar yer kuchli deflyatsiyaga uchragan, 0,5 mln. gektar yerda irrigatsiya eroziyasi vujudga kelishi ehtimoli bor. Bunday yerlar tog‘ oldida

joylashgan viloyatlar, ayniqsa, Farg‘ona vodiysi adirlarida ko‘plab uchraydi. Eroziya natijasida gektaridan 0,5-0,8 tonna gumus, 100-120 kg azot, 75-100 kg fosfor yuvib olib ketishi mumkin.

Turli kasblarga ko‘ra, olim-agronomlar, agrometeorologlar, tuproqshunoslar, agroekologlar, yer tuzuvchilar, kimyogarlilar, o‘simlikshunoslar, biotexnologlarning ilmiy yutuqlarini umumlashtirish va dehqonchilikning ekologik asoslarini vujudga keltirish imkoniyatini beradi.

Respublika tuproqlarining asosiy qismi har xil pestisidlar, zaharli kimyoviy moddalarning qoldiqlari bilan har xil darajada ifloslangan. Ular yetishtirilayotgan qishloq xo‘jalik mahsulotlarining sifatini yomonlashishi bilan bir qatorda foydali tuproq mikroorganizmlarining faoliyatiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Agroekosistemalarda energetik balansni, moddalar balansini musbat ko‘rsatgichga ko‘tarish uchun tuproqda organik modda yig‘ilishini ko‘paytirish zarur. Buning uchun tuproq-o‘simlik-biomahsulot tizimi formulasi tuproq-o‘simlik-chorva mollari-biomahsulot tizimi shakliga o‘tkazilishi kerak.

Hozirgi vaqtda bunday tizim ayrim kichik dehqon va fermer xo‘jaliklarida mavjud, lekin bu tizimni mamlakatimizning hamma hududida yetarli darajada qo‘llash lozim. Bu tizim amaliyotda keng qo‘llanilganda:

- a) agroekotizm tarkibida ozuqa don ekinlari hissasi ortadi;
- b) chorvachilik rivojlantirilib, undan olinadigan sut, go‘sht va boshqa mahsulotlar ko‘payadi, shu bilan birga bu sohada ham mustaqillikka erishiladi;
- c) tuproq unumdorligini oshirishning real manbai – organik o‘g‘it yetarli bo‘ladi;
- d) qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi chiqindisiz, atrof-mihitni ifloslantirmaydigan ekologik toza texnologiyaga ega bo‘ladi.

Agroekologik monitoringning umumiy vazifalari hozirgi bosqichda dehqonchilikdagi agroekologik monitoringning eng muhim vazifalari quyidagilardan iborat:

- agrolandshaftlarning o‘zgarishlarini kuzatib borish;
- hududdagi tuproqlarning suv balansi, sizot suvlar rejimi ustidan nazorat o‘rnatish;
- cho‘lga aylanish, zax bosish, botqoqqa aylanish, yerlarning zaxini qochirish, sho‘r bosish kabijarayonlarni kuzatib borish;
- qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishida foydalaniladigan tuproq unumdorligining asosiy elementlarini nazorat qilish;
- qishloq xo‘jalik o‘simliklari – ekinzorlar, o‘tloqlar, yaylovlar, ko‘p yillik ekinlarning holati va o‘zgarish ehtimoliga yetarlicha baho berish;
- tuproqning, yuza va sizot suvlarning, havo havzasining zararlanishini nazorat qilish va uning miqdorini aniqlash;
- sanoat chiqindilarining salbiy ta‘siriga duch kelgan yerlar holatini, uni og‘ir metallar, uy-ro‘zg‘or chiqindilari bilan zararlarini hamda qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan o‘g‘itlar va kimyoviy vositalar omborxonalari, go‘ngxonalarning bevosita yon-atrofga ta‘siri ustidan nazorat o‘rnatish;
- qishloq xo‘jalik mahsulotlarining mikrotoksinlar bilan zararlanishini kuzatish va nazorat qilish;
- qishloq xo‘jalik ekinlarining eng maqbul tarzda joylashtirilishi ustidan nazorat o‘rnatish;
- almashlab ekishning ilmiy asosda shakllantirilishini nazorat qilish;
- tuproqqa ishlov berishni ekologizatsiyalash ustidan nazorat qilish;
- o‘g‘itlardan foydalanish, ularni saqlash va tashishning ekologik jihatlarini nazorat qilish;
- o‘simliklarni himoya qilish tadbirlarini muvofiqlashtirish ustidan nazorat qilish;
- ekologik sof dehqonchilik mahsulot olinishini nazorat qilish;
- dehqonchilikda texnika vositalariga nisbatan agroekologik talablarni kuzatish;

- dehqonchilikning yangi texnologiyalari hamda yangi tizimlarini nazorat qilish va kuzatish;
- suv va shamol eroziyasi, irrigatsiya, sho‘r yuvish kabi zararlanishlar oqibatida tuproqning o‘rtacha yillik nobudgarchiligiga baho berish;
- agrolandshaftlar melioratsiyasi ustidan nazorat o‘rnatish;
- qishloq xo‘jaligidan boshqa maqsadlarda foydalanish uchun agrolandshaftlardan haydashga yaroqli ekologik qulay yerlar ajratilishining miqdorlari va to‘g‘riligi ustidan inspektorlik nazoratini o‘rnatish.

Yuqorida qayd qilinganlar dehqonchilikda agroekologik monitoring oldida turgan vazifalarning eng umumiysi to‘liq bo‘lmagan ro‘yxati bo‘lib, ular qishloq xo‘jalik ekinlari va yerlarga beriladigan agroekologik bahoni hisobga olgan holda ilmiy yondashish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.Nomozov, Q.Raximov va boshqalar “Sug‘oriladigan sho‘rlangan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va unumdorligini oshirish yo‘llari”. “Fan va texnologiya” nashriyoti. Toshkent-2012.
2. S.A.Azimboev S.A. “Sho‘rlangan tuproqlar melioratsiyasi”. T.,TAU, 2003.
3. Abdullaev S.A., Namozov X. Tuproq melioratsiyasi va gidrogeologiyasi. T., “O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi”, 2018.
4. Khojaeva, N. D., Urazbaev, I. U., Ruzikulova, Z. U., & Gaziev, U. L. (2021). Some Agrotechnical Properties of Local Durum Wheat Variety “Istiklol”. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6191-6197.
5. Gaziyeu, U. L. (2024). TURLI XIL QATOR ORALIG ‘IDA EKILADIGAN G ‘O ‘ZA NAVLARINING SUG ‘ORISH TARTIBINI BELIGILASHNING AHAMIYATI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 21), 155-157.